

ОСОБЛИВОСТІ ОПРАЦЮВАННЯ АЙДЕНТИКИ ДЛЯ САЛОНІВ КРАСИ

Оробченко Марія Костянтинівна ¹,
Брянцева Ганна Володимирівна ² [0000-0002-9689-8497]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, orobcenkomaria@gmail.com

² Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну, член Спілки дизайнерів України, Запорізький національний університет, Україна, bganna33@gmail.com

Анотація. В статті визначено поняття фірмового стилю в сучасних умовах. Пояснюються маркетинговий аспект індустрії краси, важливість розуміння цільової аудиторії, ризику та правильні візуальні асоціації. Основний символ будь-якого салону краси та спосіб його подання.

Ключові слова: айдендика, дизайн, фірмовий стиль, індустрія краси, салон краси

Спираючись на визначення Іванченко та ін. (2010): «Фірмовий стиль — це набір колірних, графічних, словесних, типографічних, дизайнерських постійних елементів (констант), які забезпечують візуальну і смислову єдність товарів (послуг), всієї вихідної від фірми інформації її внутрішнього і зовнішнього оформлення», можна висновкувати, що дизайн безпосередньо впливає на візуальну єдність бренду.

Щодо маркетингового аспекту індустрії краси, слід зазначити, що успіху може досягти тільки таке підприємство, яке творчо застосовує ефективне управління маркетинговою діяльністю підприємства, постійно перебуває в пошуку нових шляхів адаптації до безперервно мінливих умов, що диктує ринок. Адже, дизайн айдентики та маркетингова стратегія щодо підприємства щільно пов'язані між собою.

Працюючи над дизайном айдентики салону краси, у першу чергу має бути визначено цільову аудиторію салону, рівень надання послуг та освіти майстрів, дохід потенційних клієнтів, віднести до сегменту від бюджетного до преміум класу, знайти працюючу стратегію просування для конкретного салону.

Важливо створити правильні візуальні асоціації при створенні дизайну салону краси, оскільки клієнти часто свідомо і підсвідомо фокусують увагу на зовнішніх ознаках, які можуть свідчити про якість послуги. Дизайн, опрацьований із недотримання основних принципів дизайну, ризикує створити некоректне сприйняття салону у відвідувача та відштовхнути його від того, щоби у майбутньому продовжити користуватися його послугами.

Основним символом будь-якого салону краси завжди залишається жіночий образ (Півень, 2021, с. 10) , тому окремі елементи дизайну айдентики, будуть спрямовані саме на втілення цього образу. Також, слід звернути увагу на спосіб подання інформації на рекламних банерах. Він може бути емоційним та раціональним. Якщо враховувати майданчики розміщення реклами, то для салонів краси — це переважно соціальні мережі, де приймаються швидкі та емоційні рішення, але також не варто ігнорувати раціональний вибір. У першому випадку ми даємо позитивні емоції, які ідеалізують відчуття та спогади. В той час, як у другому — даємо чітке розуміння та необхідну інформацію про салон, послуги, майстрів, тощо.

Отже, створення айдентики для салону краси — це комплексна робота, яка потребує дослідження не тільки дизайну та його аналогів для данного продукта, але й розуміння маркетингової стратегії та вивчення цільової аудиторії бізнесу.

Літературні джерела

1. Іванченко, Ю., Ваврик, О., & Бросаліна, О. (2010). *Дизайн. Словник-довідник*. Київ : Ін-т проблем сучасн. мист-ва НАМ України.
2. Комар, Д. Ю. (2021). *Створення рекламних постерів для б'юті сфери (Дипломна робота)*. Київ : Національний авіаційний університет.
3. Півень, М. А. (2021). *Аналіз маркетингової діяльності мережі салонів краси. (Кваліфікаційна робота)*. Київ : Національний авіаційний університет.